

O‘ZBEK TILIDAGI AKUSHER-GINEKOLOGIYAGA OID SO‘ZLAR TAHLILI

Rasulova Nilufar Abduvossiyevna
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Ingliz tili amaliy aspektlari kafedrası
v.b. dotsenti, f.f.f.d (PhD)
ORCID ID: 0009-0009-2335-1712

Annotatsiya. Zamonaviy tilshunoslik ko‘plab yangi tushunchalar va atamalarga tayanadiki, ularni tushunmasdan turib natijalarni o‘zlashtirish va baholash deyarli mumkin emas. Garchi omonimiya hodisasi qadimdan mavzuga aylangan bo‘lsa-da, hozirgi kunda ham tilshunoslar diqqat markazida. Ushbu maqolada omonimiya – bir xil turdagi til birliklarining o‘ziga xosligi, ma’no jihatdan farq qilishi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dan ajratib olingan akusher-ginekologiyaga oid so‘zlar bilan izohlangan.

Kalit so‘zlar: omonimiya, leksik birlik, semantik tahlil, bog‘lanmagan ma’no, sintaktik omonimiya.

1 Kirish

Ma’lumki, omonimiya hodisasi tilshunoslikda juda keng tadqiq etilgan bo‘lib, u tilning barcha sathlarida kuzatiluvchi ko‘p qirrali lingvistik hodisadir. Ammo til sathlari orasida affiksial, leksik-frazeologik, morfologik va sintaktik omonimiya ko‘rinishlari atroflicha tahlilga tortilgan. Omonimiya o‘zbek tiliga ham xos hodisa bo‘lib, uzoq yillardan beri o‘rganilib kelinmoqda. Xususan, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” va Alisher Navoiyning “Muhokamatul lug‘atayn” asarlarida ham bu hodisaning mavjudligi fikrimizga misoldir. Omonimiya hodisasini o‘zbek tilshunosligida o‘rganishda uning leksiksemantik va uslubiy imkoniyatlarini, asosan, leksik birlik sifatidagi mavqeyini o‘rganishga asosiy e’tibor qaratilgan. Biroq keyingi yillarda tilshunoslikda tub burilish, ya’ni o‘rganishda inson omilining paydo bo‘lishi lingvistik hodisalar va har qanday lingvistik hodisani til tashuvchisi bilan birgalikda ko‘rib chiqish antropotsentrik paradigmani til birliklarini qayta ko‘rib chiqish zaruratini yuzaga keltirdi. Bu endi ularga o‘z tadqiqotlarida yangi xulosalar chiqarish imkonini beradi[1]. Tildagi omonimiya hodisasi va omonimlarni o‘rganishda bunday yondashuvning qo‘llanilishi omonimiyaning nafaqat leksik birlik, hodisa, balki tilning barcha stadiyalarida, ayniqsa, sintaktik jihatdan o‘rganilishi mumkin bo‘lgan ko‘p qirrali hodisa ekanligini ko‘rsatdi.

Leksik tahlil semantik tahlilning muhim qismidir. Leksik semantika har qanday so‘zning ma’nosini o‘rganadi. Semantik tahlilda so‘z birikmalar orasidagi munosabat aniqlanadi. Ba’zi munosabatlar giponimlar, sinonimlar, antonimlar, omonimlar va boshqalar. Sinonimiya: shakllari turlicha bo‘lgan, lekin bir xil yoki o‘xshash ma’noni ifodalovchi ikki so‘z o‘rtasidagi munosabatni bildiradi. Masalan, go‘zal, suluv va chiroyli so‘zlari o‘zaro sinonim hisoblanadi.

Omonimiya: Talaffuz qilinishi yoki yozilishi bir xil, ammo turli va bog‘lanmagan ma’nolarga ega so‘zlar sifatida tavsiflanadi [2].

A.Madvaliyevning lug‘atida keltirilgan quyidagi ayrim so‘zlarda ham omonimik munosabatlarni ko‘rishimiz mumkin.

bachajish	1.yangi tug‘ilgan bola chaqaloq	181 b
	2. qushning yangi tuxmdan chiqqan, hali pati chiqmagan bolasi	
	3. ko‘chma salb. Yosh bola, go‘dak; so‘tak	
Bokira	Dastlabki meva; iffatli qiz bola	304 b
	1. Er ko‘rmagan, turmushga chiqmagan; iffatli	

	2. Qo'l tegmagan, kishi oyog'i yetmagan 3. <i>ayn.</i> Bokir	
bo'g'oz	1. qornida bolasi bor (hayvonlar haqida) 2. homilador 3. 3. Geogr. Ikki suv havzasini tutashtiruvchi tor suv yo'li	429 b
go'dak	1. yosh bola, chaqaloq 2. voyaga yetmagan, ona suti og'zidan ketmagan bola, yosh bola 3. <i>ko'chma</i> yetarli turmush tajribasiga ega bo'lmagan, xom, g'o'r odam	529-530 b
doktor	1. kasalliklarni davolovchi oliy ma'lumotli tibbiyot xodimi; shifokor 2. doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan fan nomzodlari yoki professorlarga beriladigan oliy ilmiy daraja vas hu darajani olgan olim	638 b
Doya	1. to'lg'oqdagi ayollarni tug'diruvchi xotin; enaga, akusherka 2. go'daklarni tarbiyalovchi ayol 3. <i>ko'chma</i> sabab, bois, asos; paydo, bunyod qiluvchi (mas, baxt doyasi, ko'ngilsizliklar doyasi)	650-651 b
Juvon	1. erga chiqqan, ammo hali yosh ayol 2. erdan chiqqan yoki tul qolgan xotin 3. iffatini yo'qotgan qiz	110 b
zang'ar	1. buzuvchi yo'lga kirgan, suyug'oyoq ayol; xotini buzuvchi kimsa 2. so'k. <i>ayn.</i> Zantaloq	131 b
Zaxm	1. zarba; ohang; yara, jarohat 2. yuqumli, surunkali tanosil kasalligi; sifilis	141 b
Kindik	1. Qorindagi Bolani yo'ldosh (platsenta) orqali ona tanasi bilan birlashtiruvchi, Bolani oziq moddalari bilan ta'minlash uchun xizmat qiluvchi ichak-nay 2. bola tug'ulgach, shu ichak-nayni kesib tashlash natijasida qorin o'rtasida hosil bo'lgan kichik chuqurcha; qorinning o'rta qismi 3. <i>ko'chma</i> markaz, o'rta 4. dorboz yuradigan arqonning o'rtaroq joyidan ko'tarib turuvchi ikki yog'och uchlarning bir-biri bilan, shuningdek, arqon bilan tutashgan, kesishgan joyi	367-368 b
Nomus	1. kishining o'z obro'sini ulug'lash va ardoqlash his-tuyg'usi 2. hijolat tortish his-tuyg'usi; uyat-andisha, sharm, hayo, or 3. qiz pokligi, bokiralik, iffat, qizlik	56-57 b
Tirnoq	1. barmoqlar uchining orqa tomonidagi etga yopishgan, barmoqlarni himoya qiluvchi, shoxsimon moddadan iborat tuzilma, qoplama 2. ba'zi hayvon va qushlarning panjasi yoki changalidagi uchi qayrilgan, o'tkir, shox moddali o'simta 3. shv. Ot tuyog'i 4. <i>ko'chma</i> farzand, bola	

	<p>5. ko'chma maxs. Baland simyog'ochlarga, machталarga ko'tarilish uchun oyoq kiyimiga mahkam bog'lab olinadigan tishli o'roqsimon temir asbob</p> <p>6. ayn. Qo'shtirnoq</p>	
Saraton	<p>1. o'n ikki burjning biri, Javzo va Asad burjlari o'rtasida joylashgan</p> <p>2. Shamsiya yil hisobida to'rtinchi oyning arabcha nomi (22 iyun – 21 iyul davriga to'g'ri keladi)</p> <p>3. Rak kasalligi, rak</p> <p>4. Daraxt, but avay o'simliklarning barg shirasini so'rib zarar keltiruvchi hasharot turi</p>	446 b
Xunasa	<p>1. ham erkak, ham ayollik jinsiy belgilari bo'lgan odam yoki hayvon</p> <p>2. yaramas, ablah, razil</p>	424-425 b
Chilla	<p>1. etn. Bola tuqqan yoki tug'ilgandan, qiz turmushga chiqqandan, yigit uylangandan, marhum ko'milgan kundan keying qirq kunlik davr: turmushdagi ba'zi hoisa-holatlarining eng og'ir, xatarli yoki mas'uliyatli davri</p> <p>2. yilning eng issiq yoki eng sovuq qirq kuni</p> <p>3. so'fiy yoki muridning yakka o'zi alohida xona (hujra)da, odamlardan yashirinib, 40 kun davomida toat-ibodat qilishi</p>	483 b
Eroziya	<p>1. tuproqning, tog' jinrlarining oqar suvlar yoki shamol ta'sirida nurab oriqlashi</p> <p>2. tex. Metal buyumlar sirtining gaz yoki suv oqimi, shuningdek, elektr zaryadi ta'sirida asta-sekin yemirilishi</p> <p>3. teri shilliq pardasining yoki epiteliyning yallig'lanishi (shilinishi va yaralanishi)</p>	51 b
Et	<p>1. go'sht</p> <p>2. odamning mushaklari</p> <p>3. bir parcha et hali hech narsani bilmaydigan, yangi tug'ilgan chaqaloq haqida</p>	59 b
Esh	<p>1. o'rtoq, hamdam, yo'ldosh, sherik</p> <p>2. shv. Juft</p> <p>3. shv. Bola tug'ilgandan keyin tushadigan qobiqning qoldig'i, yo'ldosh</p> <p>4. Esh (erkaklar ismi)</p>	63 b
qorin, onasining qornida	<p>1. hali tug'ilgani yo'q</p> <p>2. ko'chma mutlaqo yo'q, yer yuzida topilmaydi</p>	343 b
oy ko'rmoq	<p>1. osmondagi oyni ko'rmoq</p> <p>2. hayz ko'rmoq</p>	101 b [3]

Tilshunoslar tomonidan olib borilgan ko'plab tadqiqotlarda ta'kidlanganidek kommunikant nutqini yaxshi tushunishga tildagi yuzaki strukturalar bo'lgan grammatika, so'z boyligi kabilarning o'zi yetarli bo'lmaydi, chunki nutqdagi har bir so'zning asl ma'nosi faqat kontekstda namoyon bo'ladi.

2 Xulosa

Omonimlar inson xotirasida kognitiv maydonning muayyan qismidan joy oladi. Kognitiv semantik maydonda omonimik qatorlararo munosabat, omonim uzvlararo munosabat farqlanadi. Omonimik qatorlar o‘rtasidagi munosabat omonimlarning qo‘llanish chastotasini belgilasa, omonim uzvlararo munosabat omonimik qatordagi dominantlikni belgilaydi [4]. Omonim so‘zining qo‘llanishi ham yondosh tushunchalar dominantligi bilan bog‘liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulyamova Sh. Jahon tilshunosligida omonimiya hodisasining o‘rganilish tarixi va bosqichlari / So‘z san’ati xalqaro jurnali. №1 2020. -105-108 b
2. Sayidiraximova N. O‘zbek tilida omonimiya tilning fonetik-fonologik, leksik-semantik va sintaktik sath birligi sifatida. International Journal of Education, Social Science & Humanities. FARS Publishers Impact factor (SJIF) = 6.786
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli. — T: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2015.
4. Никатуева З.Ш. Полисемия и омонимия в даргинском языке. Автореф. дисс. ...канд. филол.наук. – Махачкала, 2003. – 26 с.